

Вікторія Ляшенко

Архівіст I категорії відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ РІЗДВА СВ. ІОАННА ПРЕДТЕЧІ НА ПОДОЛІ В м. КИСВІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ Ф. 127, КИЇВСЬКА ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ, ЦДІАК УКРАЇНИ

Досліджуючи історію Подільського району міста Києва, в процесі опрацювання архівних документів, мною були виявлені матеріали, які уточнюють історію барокової церкви Різдва св. Іоанна Предтечі з боковим вівтарем св. Бориса і Гліба, що знаходилась на розі вул. Борисоглібської і Братської та була знищена більшовиками у 1930-х рр. Зважаючи на те, що в опублікованих дослідженнях, присвячених цьому храму, виявлені неточності та «білі плями», я вирішила на підставі архівних документів дослідити їх сама.

На початку дослідження точна дата будівництва церкви невідома. В деяких джерелах зазначена дата будівництва 1691 р., в інших – 1692 р. Так, Л. Проценко, помилково називаючи церкву Борисоглібською, зазначає, що вона разом із дзвіницею побудована у 1692 р.¹, а К. Третяк вказує на роки будівництва 1691 (1692)².

Клірові ж відомості церков Києва за 1834 р. свідчать, що церква була освячена на честь Різдва Св. Іоанна Предтечі й побудована у 1691 р.³ Можна припустити, що церква будувалася протягом 1691 р., а освячена була вже в наступному році.

Споруду було зведено коштом київського полковника Григорія Коровченка (Коровки-Вольського), але в різних джерелах написання його прізвища відрізняється. Я встановила 6 варіантів прізвища ктитора: Коровка-Вольський, Волинський, Волоський, Вольський, Коровченко, Коровка-Волинський. Григорій Карпович Коровка-Вольський (Карпенко) обіймав високі посади в Гетьманщині: батуринського сотника (1669–1672), генерального хорунжого (1672–1676), чигиринського полковника і гетьмана наказного (1676–1678), стародубського полковника (1678–1681), київського полковника (1682–1684, 1690), виконував відповідальні дипломатичні доручення.

В процесі дослідження фонду 127 ЦДІАК України було, зокрема, виявлено договір на фарбування Борисоглібського приділу від 24 серпня 1737 р., в якому зазначається, що художник-іконописець Василь Романович зобов'язується за 150 руб. «приділ увесь вимальювати, на вимальювання на стінах апокаліпсису та страшного суду...»⁴.

В іншому документі йдеться про ремонт церкви у 1753 р. Протопоп церков Подолу подав прохання у Київську духовну консисторію щодо дозволу відремонтувати застарілі середній купол церкви та дах⁵.

9 березня 1776 р. ієрей церкви Василь Михайлов звертався у Києво-Подільське духовне правління щодо надання дозволу на оновлення престолу церкви, в якому через вологість церковне облачення зовсім зітліло⁶.

Кілька справ присвячено заміні дерев'яного Борисоглібського приділу на теплий цегляний. Зокрема, зберігся лист купця Тарновського з проханням дозволити будівництво, на яке вже є матеріал⁷. Для виконання будівельних робіт запросили київського губернського архітектора Олексія Єлдезіна. На жаль, через вбивство з необережності на власному подільському подвір'ї якогось п'янички він у 1804 р. за вироком суду був засланий у Сибір. На той час спорудження приділу вже було завершено. 19 вересня 1802 р. протоієрей Йосиф

¹ Пам'ятки Києва, знищені у ХХ столітті. Мапа / Укладач Л. А. Проценко. Київ, 1991 р.

² Третяк К. О. Втрачені споруди та пам'ятники Києва: Довідник. Київ, 2004. С. 70–71.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, спр. 1547, арк. 51зв.

⁴ Там само, оп. 133, спр. 55, арк. 1.

⁵ Там само, ф. 127, оп. 148, спр. 57, арк. 1.

⁶ Там само, оп. 171, спр. 17, арк. 1–8.

⁷ Там само, оп. 193, спр. 68, арк. 1–6.

Сементовський рапортував київському митрополиту Гавриїлу, що кам'яний приділ на честь св. Бориса і Гліба побудований, має іконостас, церковне начиння¹.

У кліровій відомості за 1917 р. зазначено: “Церква Різдва св. Іоанна Предтечі на Подолі була побудована у 1691 р. за допомогою київського полковника Григорія Карпова Вольського, в ній 2 приділи, побудовані у 1904 р. на пожертви”. В церкві на той час були священник та 2 псаломщика. Жалування отримували: священник 400 руб., 1-й псаломщик – 100 руб., 2-й псаломщик – 70 руб. Парафіян було 355 чоловіків та 375 жінок.

Також справи стосувалися питань висвячення у стихар, призначення на посади, рукоположення у диякони, священники; виплату або не виплату прибутків з парафії удовам священників; надання дозволів на проведення богослужінь.

Щодо дати знищення церкви, то станом на сьогодні точна дата невідома, джерела подають різні роки: 1930, 1934, 1936. Відомо, що церкву було знищено на підставі постанови Президії Київської міської ради від 29 червня 1934 р. через те, що вона нібито заважала спорудженню електропідстанції та роботі школи. Теоретично можна припустити, що знищення церкви відбулося між 29 червня 1934 та 1936 рр., але для підтвердження цієї інформації треба опрацювати документи або в Держархіві м. Києва або ЦДАГО України.

Виходячи з викладеного, вбачається, що дата будівництва церкви відома і підтверджується архівними документами, що зберігаються в ЦДАК України, а дату знищення потрібно встановити, вивчаючи інформацію, яка зберігається в документах Держархів м. Києва або ЦДАГО України.

Лариса Дідора

Аспірантка

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

КНИГИ З БІБЛІОТЕК РЕПРЕСОВАНИХ СВЯЩЕННИКІВ ЛУЦЬКО-ЖИТОМИРСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

На початку ХХ ст. Луцько-Житомирська дієцезія охоплювала території Київської та Волинської губерній Російської імперії. На 1900 р. кількість приходів в дієцезії складала 148, вірних – 429 585 осіб². Після більшовицького перевороту розпочався новий етап у житті Церкви – закриття костелів, переслідування священників, численні конфіскації. 26 жовтня 1917 р. був ухвалений декрет про землю, який був тяжким ударом для Церкви: було конфісковано всю приватну власність. Закрилися усі семінарії, націоналізувалися школи, притулки та лікарні, якими опікувалась Церква. 14 лютого 1919 р. вийшов декрет, який наказував конфіскувати всі предмети із золота, срібла та дорогоцінного каміння. В храмах, окрім сакральних і цінних предметів, вилучали навіть лавки³. Не оминули ці конфіскації і приватні бібліотеки священників, які частково потрапили в бібліотеку створеного в 1926 р. зусиллями українського археолога Теодосія Миколайовича Мовчанівського (1899–1938) Соціально-історичного і економічного музею ім. Ф. Дзержинського. Музей було відкрито у приміщеннях колишнього монастиря Босих Кармелітів в Бердичіві. Так у музейній бібліотеці сформувався корпус книг з теології із приватних бібліотек священників Луцько-Житомирської дієцезії Римо-Католицької Церкви, які і стали предметом дослідження цієї статті. Це книги з моральної і пасторальної теології, збірники проповідей, молитовники, брєвіарії, Мессали видані польською, латинською і німецькою мовами, які належали

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 196, спр. 158, арк. 1–7.

² Білоусов Ю. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія. Історичний нарис. Житомир, 2000. С 110–111.

³ Вишковський П. Переслідувана Церква. Католики України в часи комуністичного режиму. Київ: Католицький Католицький медіа-центр, 2009. С. 46–48.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’яtkознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025